

Defensa antioxidante contra el estrés oxidativo mediante sistemas enzimáticos

Nancy Salinas

Laboratorio de Alimentos y afines, Departamento de Química, Facultad de Ciencias y Tecnología. Universidad de Carabobo, Bárbula, Venezuela.

Correo electrónico: salinastrejo@gmail.com

Resumen

El estrés oxidativo produce alteraciones en el metabolismo celular provocando daños que acarrearán su envejecimiento, y en épocas pandémicas los sistemas de defensa endógenos enzimáticos tienen alta importancia, pues poseen la capacidad de neutralizar los efectos oxidativos en las células, mediante antioxidantes que bajo su efecto sinérgico incrementan su potencial antioxidante, derivando beneficios a la salud. Este trabajo permite destacar la importancia que tiene actualmente para el organismo el sistema enzimático como catalizador para la eliminación de radicales libres; en la prevención y reducción de enfermedades asociadas con el desequilibrio del estado normal redox, como es el caso del COVID-19.

Palabras clave: estrés, defensa antioxidante, catálisis enzimática.

Abstract

Oxidative stress produces alterations in cell metabolism causing damage that leads to cellular aging, and in pandemic times endogenous defense systems (enzymatic and non-enzymatic) are highly important, since they have the ability to neutralize these effects, through antioxidants that under an effect synergistically increase the antioxidant potential, deriving health benefits. This paper makes it possible to highlight the importance that the enzyme system currently has for the body as a catalyst for the elimination of free radicals; in the prevention and reduction of diseases associated with the imbalance of the normal redox state, as is the case of COVID-19.

Keywords: stress, antioxidant defense, enzyme catalysis

Highlights

Biocatalizadores endógenos en la defensa del estrés oxidativo en la prevención y reducción de enfermedades.
Enzimas asociadas con el equilibrio del estado normal redox.
Defensas endógenas contra patologías asociadas a la COVID-19.

Resumen Gráfico

Introducción

El oxígeno es considerado esencial para la vida, pero también es reportado como tóxico debido a la liberación de radicales libres generados por reacciones de fisión homolítica, o por reacciones de transferencia de un electrón. Estas sustancias producidas son inestables y altamente reactivas; aparecen normalmente durante el metabolismo y cuando existe exposición a compuestos xenobióticos. La mitocondria es la mayor fuente de lo que se denomina especies reactivas del oxígeno (ERO) que por un lado lleva al funcionamiento celular normal, pero por otro se han asociado a un aumento oxidativo intracelular. En base a esto, el organismo presenta constantemente un balance redox que regula el equilibrio entre la oxidación y reducción. Cuando este balance se rompe aumentan los agentes oxidantes, excediendo la capacidad antioxidante, y los agentes reductores son incapaces de regular las acciones oxidativas, generando daño celular a diferentes niveles, apareciendo el fenómeno denominado estrés oxidativo; lo que puede conducir al desarrollo de enfermedades como la diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades gastrointestinales, cáncer y envejecimiento [1].

Ante este panorama, el organismo posee la capacidad de neutralizar los efectos ocasionados por los radicales libres hasta un cierto grado; pues cuenta con una serie de antioxidantes endógenos, capaces de retardar o prevenir la oxidación, y que forman parte del sistema de defensa natural del cuerpo, y están conformados por moléculas eliminadoras de radicales libres, terminadores de cadena o reductores que neutralizan los posibles efectos negativos de las ERO [2].

Esta capacidad del organismo a contrarrestar la acción de las especies reactivas con la misión de proteger eficientemente, y de manera coordinada la homeostasis celular frente a la alteración oxidativa, es llevada a cabo por dos tipos de sistemas; los primarios que interactúan con las especies generadas directamente del oxígeno, disminuyendo la velocidad de inicio de las reacciones de los mismos, y los secundarios, que atrapan los radicales propagadores, deteniendo su efecto nocivo en las etapas iniciales. En los sistemas biológicos, la defensa antioxidante actúa coordinadamente; tanto de forma individual como combinada resultando un efecto sinérgico que ocasiona un incremento del potencial antioxidante [3].

El sistema de defensa endógeno es principalmente enzimático, siendo proteínas globulares, complejas, que tiene un poder catalítico alto que aceleran la velocidad de la reacción en factores de 10^{12} - 10^{20} con bajas energías de activación en relación con reacciones no catalizadas a temperatura de 37 °C, así como de una alta especificidad.

Este trabajo, busca resaltar las enzimas como sistema de defensa frente al estrés oxidativo celular, su efecto sinérgico e importancia, con la finalidad de prevenir y fortalecer al organismo ante diferentes patologías crónicas asociadas con desequilibrios del estado normal redox, que pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de sustancias (peróxidos y radicales libres) que dañan todos los componentes de la célula

Discusión

Estrés oxidativo

El desbalance o pérdida del equilibrio entre la producción de especies reactivas de

oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y la capacidad del organismo para contrarrestar su acción mediante los sistemas de protección antioxidante es conocido como estrés oxidativo [4]. En ese contexto, cuando los mecanismos de defensa están deteriorados o cuando los ERO son producidos en exceso y ocurren interacciones entre éstos y los constituyentes de la célula, se propician alteraciones en el metabolismo celular provocando daños que pueden conducir a la aparición de enfermedades [1].

Se ha asociado al estrés oxidativo con la patogenia de enfermedades crónicas (Figura 1), demostrándose en diversos estudios como: la aterosclerosis [5], artritis reumatoidea, Alzheimer, Parkinson [4], la diabetes mellitus, envejecimiento tisular, cirrosis, cáncer de pulmón, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda [6], shock cardiogénico, fallo multiorgánico, fatiga del diafragma isquemia reperfusión isquemia cerebral, carcinogénesis[4,5], hepatitis viral crónica, esquizofrenia; además se relaciona con la práctica del ejercicio intenso o extenuante [7,8], y en investigaciones más recientes con la función eréctil [9], y los procesos inflamatorios en los pacientes con COVID-19, donde el exceso de ferretina está asociado a la enfermedad y su complicación dada la disfunción mitocondrial, que es el lugar donde se producen la mayor cantidad de ERO, y una de las razones de producción de estrés oxidativo ya que dependiendo del correcto aporte de hierro y una alteración de sus niveles altera la función en consecuencia puede llevar hasta la muerte celular denominada ferroptosis [10].

Sistemas de Defensa

Entre los primarios se tienen los siguientes catalizadores enzimáticos: Superóxido dismutasas, Catalasa, Glutación peroxidasa

dependiente de selenio, Glutación reductasa, Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, Peroxirredoxina, Epóxido hidrolasas y la NADPH-quinona oxidoreductasa (DR-diaforasa). Antioxidantes no enzimáticos: Glutación, Ácido úrico, Ácido lipoico y Vitamina C. Y entre los secundarios, como catalizadores enzimáticos: Proteasas, Fosfolipasas, ADN polimerasa I, ADN ligasa, Glutación peroxidasa no dependiente de selenio, Poli-(ADP-ribosa) sintetasa, y Oxidorreductasas específicas de proteínas: glutarredoxina y la pareja tiorredoxina reductasa. Antioxidantes no enzimáticos: Vitamina E, Carotenoides, Ubiquinol y Bilirrubina [3].

Figura 1. Causas y consecuencias del estrés oxidativo [11,12].

Catalizadores enzimáticos

Catalasa (CAT)

Es una metaloproteína tetramérica, con 4 subunidades idénticas que se mantienen unidas por interacciones no covalentes y peso molecular de 210-280 kD. Cada subunidad contiene un grupo prostético de protoporfirina IX y el contenido

protohémico y el de hierro representan un 1,1 % y 0,09 % respectivamente del peso molecular total de la enzima. Es denominada peróxido de hidrógeno oxidorreductasa (EC 1.11.1.6) su actividad varía en dependencia del tejido; ésta resulta más elevada en el hígado y los riñones, más baja en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. A nivel celular se localiza en las mitocondrias y los peroxisomas, excepto en los eritrocitos, donde se encuentra en el citosol. En algunas especies la CAT contiene moléculas de nicotinamín adenín dinucleótido fosfatado en su forma reducida (NADPH) ligadas estrechamente a la enzima; así se ha demostrado que la CAT humana está ligada a 4 moléculas de NADPH, 1 en cada subunidad y que no existe interacción directa entre el grupo hemo y el NADPH. La CAT constituye un reservorio de NADPH, lo cual juega un importante papel durante el estrés oxidativo. En relación a su función enzimática, la CAT como parte del sistema antioxidante está involucrada en la destrucción del H₂O₂ generado durante el metabolismo celular. Esta enzima se caracteriza por su alta capacidad de reacción, pero relativamente poca afinidad por el sustrato [13]. Tiene una función la catalítica y otra peroxidativa. En la relación a la catalítica, el donador es otra molécula de H₂O₂, representada por la ecuación:

La actividad de la CAT puede ser inhibida por algunos xenobióticos como el cianuro, azida, sulfuro, hidroxilamina, paracetamol, bleomicina, adriamicina, benzidina y el paraquat.

Superóxido Dismutasa (SOD)

Las superóxido dismutasas (SODs, superóxido -superóxido oxidorreductasas, 1.15.1.1), son un grupo de metaloenzimas, de las cuales se conocen 3 formas, según el

metal que utilizan como cofactor, y se dividen en 2 familias filogenéticas diferentes: CuZn-SODs y Fe/Mn-SODs. Ellas evolucionaron independientemente en respuesta a una presión evolutiva común: la presencia del oxígeno y la amenaza de su toxicidad. En su forma nativa, está constituida por 2 subunidades idénticas, teniendo un peso molecular de 31,2 kd, contiene 151 a 153 aminoácidos, unidas por puentes disulfuro [14].

En relación a su función enzimática, ellas catalizan la conversión del radical superóxido (O₂⁻) en peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y oxígeno molecular (O₂), siendo una de las reacciones catalizadas por enzimas más rápida que se conoce ($k = 2 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ para la CuZn-SOD):

Como las concentraciones del O₂⁻ son normalmente bajas, la reacción depende de su difusión. Sin embargo, la asociación de la enzima con su sustrato no es una simple cuestión de difusión y colisión. La estructura submolecular de la enzima, la distribución de carga electrostática, interacciones de apantallamiento por solventes inter e intramoleculares, y las interacciones hidrodinámicas, pueden afectar tanto la difusión del O₂⁻ como su asociación con la enzima. Se ha encontrado que el campo eléctrico de la SOD favorece 30 veces la velocidad de asociación del anión. y de allí se deriva la función principal en el sistema de defensa eliminando el radical superóxido antes de que éste reaccione con moléculas biológicas susceptibles u origine otros agentes tóxicos. El peróxido de hidrógeno generado por la acción de la enzima, es eliminado por la catalasa y/o la glutatión peroxidasa. Los 3 tipos de SODs: Mn-SOD mitocondrial, CuZn-SOD citosólica y CuZn-SOD extracelular, aunque tienen diferente localización, en conjunto contribuyen a la regulación de las

concentraciones de esta especie reactiva. Cada subunidad tiene unido un átomo de Cu^{+2} , esencial para su acción catalítica y uno de Zn^{+2} que desempeña un papel estructural esencial. Estos se sitúan en el extremo de un largo canal entre 2 asas de cadena polipeptídica, de forma tal que el cobre queda parcialmente expuesto al solvente. El ion cúprico se encuentra coordinado a los nitrógenos imidazólicos de 4 residuos de histidina localizados en el sitio activo y a una molécula de agua. Uno de los imidazoles unidos al cobre está desprotonado y coordinado también al ion Zn^{2+} , sirviendo como puente entre los 2 iones. El Zn^{2+} se encuentra también coordinado a otros 2 imidazoles histidínicos y a un grupo carboxílico de un residuo de ácido aspártico. La estructura obtenida por difracción de rayos X a 2 Å de resolución indica, que el sitio de unión del cobre tiene simetría piramidal cuadrada mientras que el sitio del zinc es casi tetraédrico. La pérdida de los metales total o parcialmente, provoca ausencia o disminución de la actividad de la enzima [3, 14].

En relación a los miembros de la familia Mn / Fe-SOD; los sitios activos de Mn- y Fe-SOD son prácticamente indistinguibles. El cofactor de manganeso o hierro está coordinado con tres histidinas, un aspartato y una molécula de disolvente en una geometría bipiramidal trigonal distorsionada. Fuera del sitio activo, la secuencia primaria general y los pliegues terciarios de Mn- y Fe-SOD son notablemente similares. A pesar de esta sorprendente conservación, estos SOD son específicos del metal. Vale resaltar que con las metaloenzimas Cu y Zn-SOD, hay una diferencia, donde la inserción del metal es facilitada por una proteína auxiliar, pero no para las de Mn/Fe-SOD, pues las células tienden a acumular niveles de hierro que son muy superiores al manganeso, y el hierro fácilmente se une con afinidades y

geometrías similares a las de manganeso inactivando; y dicha unión del hierro puede interferir con el canal del sustrato y alterar el importantísimo potencial redox del sitio catalítico. Cuando el hierro se une a los Mn-SOD, el potencial redox medio del sitio activo se reduce a un punto que es incompatible con la desproporción de O_2^- . Para empeorar las cosas, los estudios con Mn-SOD (Sod2) humano han demostrado que la enzima sustituida con hierro gana actividad peroxidasa y tiene el potencial de generar radicales de oxígeno tóxicos [15]. Esto puede conllevar a lo indicado anteriormente sobre la ferrotosis llevando a una progresión de enfermedades como la COVID-19 [10].

Glutación Peroxidasa (GSH-Px)

La GSH-Px son enzimas tetraméricas, están compuestas por 4 subunidades idénticas entre sí y cada una de éstas contiene un átomo de Se unido covalentemente a una molécula de cisteína. Es decir que es dependiente del selenio. La secuencia de aminoácidos de las subunidades de este tipo de enzimas es diferente según sea el tipo c o p. La GSH-Pxc se puede localizar en la mitocondria y el citosol de la célula hepática, en el citosol de los eritrocitos formando complejos con la hemoglobina y en el lisosoma de neutrófilos, macrófagos y otras células fagocíticas del sistema inmune [3].

En relación a la actividad catalítica, son activas en la reacción de reducción del peróxido de hidrógeno y de hidroperóxidos orgánicos empleando al glutación (GSH) como cosustrato. Según la reacción siguiente:

El átomo de Se en el centro activo de la enzima, el cual se encuentra unido

covalentemente a un residuo de cisteína, presenta actividad durante la catálisis. Además, se describe en el centro activo un grupo tiol muy cercano al Se que proviene de un residuo de cisteína. La formación del complejo enzima sustrato se produce debido a que en el sitio activo tienen lugar una serie de transformaciones como resultado de las cuales se forma un puente metálico cíclico [16], donde:

A manera de resumen, los radicales superóxidos aparecen en la mitocondria a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Si se producen en la cara exterior se convierten en peróxido de hidrógeno por la acción de la CuZnSOD y si aparecen en el interior, por la MnSOD. El H_2O_2 se puede eliminar por la glutatión peroxidasa dependiente del Se y, no se elimina, puede participar en la reacción de Fenton para formar radicales hidroxilo en presencia de radicales cobre o hierro. En este caso con un aumento del nivel normal del marcador de inflamación bioquímico como es la ferritina. El hierro circulante no unido a proteínas cataliza la formación de más especies reactivas de oxígeno que causan daño a los componentes celulares y mitocondrial, que puede llevar al fenómeno de ferroptosis, es decir muerte celular programada asociada a la acumulación de hierro [10]. Situación que se viene presentando en algunos casos de pacientes con COVID-19, y que se ha incrementado en pacientes con algunas comorbilidades tales como: hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y el hábito de fumar, entre otros [17].

Además de los sistemas de defensa primarios de los cuales solo se nombró los enzimáticos dado que es solo una revisión de los mismos, también existen los secundarios como se había indicado, puesto que los primarios no son 100 % efectivos, y los componentes intracelulares sufren daños oxidativos, por lo que las células disponen de otras enzimas que son capaces de catalizar reacciones donde hay reparación y/o eliminación de productos que resultan de daños a proteínas, ADN y lípidos, sean entre otros: oxidorreductasas específicas de proteínas, proteasas, glutatión peroxidasa no dependiente del selenio, fosfolipasas, etc.

Conclusiones

La catálisis enzimática tiene un rol crucial como sistema de defensa antioxidante en los sistemas biológicos ante la acción del estrés oxidativo; donde las enzimas que la conforman como la CAT, SOD, GSH-Px, así como las secundarias, actúan bajo una relación dinámica, proporcionando efectos sinérgicos que evidencian beneficios en la prevención y reducción de patologías asociadas con el desequilibrio del estado normal redox celular, cuya interacción depende en gran medida de la concentración de especies reactivas de oxígeno como la radical superóxido, proporcionando el sustrato para la acción catalítica adecuada, ante los cambios morfológicos y fisiológicos que acompañan al envejecimiento celular frente a diversas patologías, estando la COVID-19 entre ellas.

Referencias

- [1] Venereo, J. Revista Cubana de Medicina Militar, 31 (2002) 126.
- [2] Mataix, J., Quiles, J. L., Battino, M., Mañas, M., Cassinello, M., López-Frias, M., Huertas, J. R. Molecular Aspects Medicine 18 (1997) 129S.

- [3] Gil, A. (2010). Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de La Nutrición. Editorial Médica Panamericana, S.A. Madrid.
- [4] Rossi, F. (2016) Tesi Di Dottorato: Valutazione Della Capacita' Antiossidante in Pazienti Ipossiemici Tramite Bap Test Ed Analisi Delle Membrane Eritrocitarie. Università Campus Bio-Medico Di Roma. Italia.
- [5] Nimse, S., Pal, D. RSC Advances 5 (2015) 27986.
- [6] Chow, C. W., Herrera, A., Suzuki, T., Downey, G. P. Oxidative Stress and Acute Lung Injury. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 29 (2003) 427.
- [7] Barone, D. (2016) Tesi Di Dottorato: Effetto Della Vitamina E Sugli Adattamenti Del Tessuto Muscolare Di Ratto in Seguito All'esercizio Físico. Università Degli Studi Di Napoli "Federico II". Italia.
- [8] Estrada, S., Hernández, G., Cruz, R., Zavala, L., Rodríguez, E., Rangel, B. Revista de Psicología del Deporte, 26 (2017) 173.
- [9] Roumeguère, R., Van Antwerpen, P., Fathi, H., Rousseau, A., Vanhamme, L., Franck, T., et al. Free Radical Research, 51 (2017) 924.
- [10] Saleh, J., Peyssonnaud, C., Singh, K. K., Edeas, M. Mitochondrion, 54 (2020) 1.
- [11] Lachance, P., Nakat, Z., Jeong, W. Nutrition, 17 (2001) 835.
- [12] Vrolijk, M., Opperhuizen, A., Jansen, E., Godschalk, R., VanSchooten, F., Bast, A., Haenen, G. Redox Biology, 4 (2015) 272.
- [13] Camps, D. (2010) Bioquímica del Estrés Oxidativo y de las especies reactivas de oxígeno. Editor Camps D. Cordova.
- [14] García Triana, B., García Morales, O., Clapes Hernández, S., Rodes Fernández, L., García Piñeiro, J. C. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 14 (1995).
- [15] Aguirre, D., Culotta, V. Journal of Biological Chemistry, 287 (2012) 13541.
- [16] Cisneros Prego, E., Pupo Balboa, J., Céspedes Miranda, E. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 16 (1997) 10.
- [17] Plasencia-Urizarri, T., Aguilera-Rodríguez, R., Almaguer-Mederos, L. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19 (2020).